

Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Κωρύκειο Άντρο

Μέσα στο ιερό σπήλαιο του Παρνασσού

Στον Βίκτωρα και τον Άγγελο —
τους μικρότερους σπηλαιολόγους του συλλόγου μας,
που στα τρία τους χρόνια μπήκαν για πρώτη φορά σε σπήλαιο
και μας θύμισαν πως η αληθινή εξερεύνηση
ξεκινά με την απορία στα μάτια ενός παιδιού.

Copyright (C) 2025 Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ

Προτεινόμενη αναφορά:

Σωτηριάδης Γ. 2025. Κωρύκειο Άντρο. Μέσα στο ιερό σπήλαιο του Παρνασσού. Σπηλαιολογία Αθηνών ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ, Αθήνα, 14 σσ.

Φωτογραφίες αναφοράς: Σωτηριάδης Γιώργος

Φωτογραφία εξωφύλλου: άποψη της εισόδου και του μεγάλου πρώτου θαλάμου.

Η Σπηλαιολογία Αθηνών “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” ιδρύθηκε το 2025 από μια δυναμική μίξη εμπειριών και νέων σπηλαιολόγων, οι οποίοι μοιράζονται έναν κοινό παρονομαστή: την αγάπη για τα σπήλαια. Οι έμπειροι σπηλαιολόγοι φέρνουν μαζί τους πολύτιμη γνώση, τεχνικές δεξιότητες και χρόνια εξερεύνησης, ενώ οι νεότεροι φέρνουν ενθουσιασμό, νέα προοπτική και διάθεση για μάθηση και προσφορά. Ο σύλλογος δημιουργήθηκε ως ένας χώρος συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και προώθησης της σπηλαιολογικής έρευνας, με σκοπό όχι μόνο την εξερεύνηση και χαρτογράφηση των σπηλαίων, αλλά και την προστασία και ανάδειξή τους ως φυσικά και πολιτιστικά μνημεία.

Η ονομασία του συλλόγου χρησιμοποιεί την λέξη “Αθηνών” γιατί η αρχαία πόλη αποτελούνταν από διάφορους συνοικισμούς που ενώθηκαν σε μία πόλη-κράτος, οπότε ο πληθυντικός αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική εξάπλωση εκτός του ορίου της πόλης. Ο όρος “Αθηνών” λειτουργεί περισσότερο ως αναφορά στην προέλευση του Συλλόγου παρά ως περιορισμός της εμβέλειάς του, υπογραμμίζοντας τον ευρύτερο ρόλο του στον πολιτισμό, την επιστήμη ή την κοινωνική δράση σε εθνικό επίπεδο.

Η λέξη “ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ” προέρχεται από τις λέξεις “υπό”, που σημαίνει “κάτω” και “κόσμος” που σημαίνει “κοινωνία, άνθρωποι”. Παρόλο που ο όρος αυτός έχει ταυτιστεί με ομάδα ατόμων που βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας και λειτουργούν στα τυφλά έξω από τους επίσημους κανόνες, κυριολεκτικά, δηλώνει ένα μέρος ή μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονται «κάτω» από τον κόσμο. Τα σπήλαια συχνά έχουν ταυτιστεί με φόβους, μυστήρια ή ακόμα και θρύλους που γεννούν δέος και αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, μέσα από τη Σπηλαιολογία, αποκαλύπτεται η φυσική τους ομορφιά, η επιστημονική τους αξία και η ιστορική σημασία τους. Ο “υπόκοσμος” των σπηλαίων φιλοξενεί μοναδικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, σπάνια οικοσυστήματα και αρχαιολογικά ευρήματα που μπορούν να μας διδάξουν πολλά για τη φύση και την ανθρώπινη ιστορία. Έτσι, η έννοια του “υποκόσμου” μπορεί να μετατραπεί από σύμβολο φόβου σε έναν κόσμο που αποκαλύπτει το κρυφό μεγαλείο της γης μας.

[Οδεμησίου 12](#)
[Καισαριανή,](#)
[16122, Αθήνα](#)

συστεγάζεται με την
Περιπατητική Ομάδα
Υμηττού (Π.Ο.Υ.)

Ακολουθήσε μας

Γεωγραφική θέση

Το Κωρύκειο Άντρο αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στην Π.Ε. Φωκίδας, στη Δ.Ε. Δελφών. Τοποθετείται σε υψόμετρο 1334 μέτρων στο νότιο Παρνασσό. Η ανάβαση είναι απότομη και πετρώδης από απαιτητικό χωματόδρομο που βγαίνει από την επαρχιακή οδό Επταλόφου (Αγόριανη) - Αράχοβας. Βρίσκεται 30 λεπτά περίπου από τους παραπάνω οικισμούς και 2,5 ώρες περίπου από την Αθήνα (190 χλμ). Υπάρχει και το αρχαίο μονοπάτι (3,5 ώρες), που χρησιμοποιούσαν οι προσκυνητές για να φτάσουν από τους Δελφούς στο σπήλαιο.

Πάνω: Χάρτης της ευρύτερης περιοχής του σπηλαίου που απεικονίζεται με κίτρινη τελεία. Με λευκές γραμμές τα όρια των Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας, με κόκκινη το όριο των Δημοτικών Ενοτήτων Δελφών και Δωρίδος. Κάτω: Με μπλε οι οδεύσεις χαρτογράφησης του σπηλαίου. Φαίνεται η Βορράς-Νότος ανάπτυξη του.

Το όνομα του σπηλαίου προέρχεται από τις Νύμφες Κωρύκιες, που πιστευόταν ότι κατοικούσαν εκεί. Το όνομα «Κωρύκιον» προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό «κώρυκος», που σημαίνει ασκός από δέρμα ζώων. Οι Νύμφες Κωρύκιες ήταν κόρες του ποταμού Πλειστού και μητέρες μυθικών ηρώων όπως ο Λύκορος και ο Πάρνασσος. Κάποιες αναφορές περιγράφουν τους μεγάλους σταλαγμίτες του τεράστιου θαλάμου ως νύμφες και άλλες ως δερμάτινοι σάκοι.

Σε κάποιες τοπικές παραδόσεις είναι γνωστό και ως «Σαρανταύλι», δηλαδή «σαράντα δωμάτια», εξαιτίας των πολλών θαλάμων του. Άλλες αναφορές δικαιολογούν αυτή την ονομασία λόγω της [καλής ακουστικής](#). Η Ε.Σ.Ε. στο μητρώο της στο πρώτο τόμο το 1952, του τεύχους 4 (σελ.199) το αποδίδει με αριθμό μητρώου 110 και το 1964, τόμος VII, τεύχος 6, σελ. 183 το αναφέρει εκ νέου με το ίδιο Α.Μ. και με ονομασία Κωρύκειο ή Σαρανταύλι.

Το σπήλαιο χρησιμοποιείται ως ιερός τόπος από τη Νεολιθική εποχή (περ. 4000 π.Χ.). Συνδέεται κυρίως με τη λατρεία του Πάνα, του θεού της φύσης και των ποιμένων, καθώς και με τις Νύμφες, τον Δία και τον Διόνυσο. Ο Πάν λατρεύθηκε εδώ μετά τη Μάχη του Μαραθώνα, και το σπήλαιο έγινε σημαντικό κέντρο της λατρείας του. Σύμφωνα με τη μυθολογία επίσης, ο Δίας φυλακίστηκε προσωρινά στο Κωρύκειο Άντρον από τον [Τυφώνα](#), πριν ελευθερωθεί και τον νικήσει, ενώ ο Διόνυσος θεωρείται ότι περνούσε εκεί τους χειμερινούς μήνες, όταν ο Απόλλων εγκατέλειπε το μαντείο των Δελφών. Κατά την αρχαιότητα αποτελούσε τόπο λατρείας και τελετών, ενώ σε μεταγενέστερους αιώνες χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο σε περιόδους πολέμου (Περσικοί Πόλεμοι, Τουρκοκρατία, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος). Σε αυτό οφείλεται ο χαρακτηρισμός του σπηλαίου ως Άντρο.

Φωτογραφία που εικονίζει ενεπίγραφο λίθο στην είσοδο του Κωρύκειου άντρου στον Παρνασσό. Η επιγραφή λέει: “ΕΥΣΤΡΑΤΟΣ ΑΛΚΙΔΗΜΟΥ ΑΜΒΡΥΣΣΙΟΣ ΣΥΝΠΕΡΙΠΟΛΩ ΠΑΝΙ ΝΥΜΦΑΙΣ”, που σημαίνει “Ο Εύστρατος, γιος του Αλκίδημου, από την Άμβρυσσο μαζί με τη συνοδεία του Πάνα και των Νυμφών”.

https://www.searchculture.gr/aggregator/edm/Delphi_Museum/000051-%3A11535_27

Αύγουστος 1984. Παρνασσός. Κωρύκειο Άντρο. Επιγραφή στην είσοδο του σπηλαίου.

Ο [Ηρόδοτος \(8.36\)](#) περιγράφει τα γεγονότα πριν τη μάχη των Θερμοπυλών και τη δεύτερη περσική εισβολή στην Ελλάδα (480 π.Χ.), όταν οι Δελφοί ανησύχησαν μήπως οι Πέρσες λεηλατήσουν το ιερό του Απόλλωνα. Αυτό το χωρίο είναι η αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για το Κωρύκειον Άντρον. Δείχνει πως το σπήλαιο λειτουργούσε ως φυσικό καταφύγιο σε περιόδους πολέμου και ταυτόχρονα είχε ιερό χαρακτήρα, αφού θεωρήθηκε ασφαλές από τον ίδιο τον θεό Απόλλωνα.

Το Κωρύκειο Άντρο πιθανόν συνδέεται με το [σπήλαιο του Πλάτωνα](#), ενώ ο Στράβων (περ. 64 π.Χ. – 24 μ.Χ.) ([Γεωγραφικά 9.3.1](#)) αναφέρει: «Από όλα τα σπήλαια του Παρνασσού, το Κωρύκειον είναι το πιο γνωστό και ωραιότερο, αφιερωμένο στις Νύμφες.»

Ο Πausανίας (περ. 110 – 180 μ.Χ.) ([10.32](#)) περιγράφει την πορεία από τους Δελφούς προς το σπήλαιο και σημειώνει: «Από όλα τα σπήλαια που έχω δει, τούτο μου φάνηκε το πιο αξιοθαύμαστο. Οι κάτοικοι το θεωρούν ιερό των Νυμφών και του Πάνα». Ο ίδιος αναφέρει ότι την εποχή εκείνη υπήρχε στο εσωτερικό της σπηλιάς πηγή τρεχούμενου νερού.

Αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι οι προσκυνητές ήταν κυρίως ταπεινοί άνθρωποι, συχνά βοσκοί ή κυνηγοί και άνθρωποι της υπαίθρου. Το Κωρύκειον Άντρον ήταν επίσης χώρος λατρείας για γυναίκες και παιδιά. Η εμπειρία των επισκεπτών περιγράφεται από τον Πομπόνιο Μέλα, ο οποίος μιλά για «τρομακτικούς ήχους και θεϊκό δέος». Το σπήλαιο [ανασκάφηκε](#) το 1969 από τον Γάλλο αρχαιολόγο Pierre Amandry και τη Γαλλική Σχολή Αθηνών. Ανακαλύφθηκαν χιλιάδες αφιερώματα από την αρχαιότητα, μεταξύ των οποίων περίπου 22.000 αστράγαλοι (οστά ποδιών) προβάτων και κατσικιών, που χρησιμοποιούνταν σε παιχνίδια ή ως φυλακτά. Πολλά είχαν τρυπηθεί ή επικαλυφθεί με μέταλλα, όπως μόλυβδο ή χρυσό. Επιπλέον βρέθηκαν πήλινα ειδώλια, δαχτυλίδια, χάλκινα αντικείμενα, αγγεία και μουσικά όργανα (αυλοί).

Αστράγαλοι ζώων, τρυπημένοι που χρησιμοποιήθηκαν ως φυλακτά και παιχνίδια.
<https://arxeion-politismou.gr/2017/03/korykion-antron.html>

Το Κωρύκειο Άντρο συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη περιοχή των Δελφών και ειδικότερα με τα αρχαιολογικά ευρήματα της πλαγιάς του Παρνασσού. Σύμφωνα με τη μελέτη των [Liritzis κ.ά. \(2015\)](#), η περιοχή των Δελφών παρουσίαζε ανθρώπινη δραστηριότητα ήδη από την Νεολιθική και Πρώιμη/Μεσαία Εποχή του Χαλκού (περίπου 2000–5000 π.Χ.). Στο σπήλαιο έχουν βρεθεί λήκυθοι μαύρης φιγούρας που μαρτυρούν την υλική διάσταση του ταξιδιού των προσκυνητών. Τα αντικείμενα αυτά, μικρά και εύκολα στη μεταφορά, χρησιμοποιούνταν ως αφιερώματα και συνδέονταν άμεσα με τη λατρεία του Πάνα και των Νυμφών Κωρύκειων. Η παρουσία τους στο σπήλαιο υποδηλώνει ότι το Κωρύκειον Άντρον λειτουργούσε όχι μόνο ως ιερός τόπος, αλλά και ως σταθμός στη διαδρομή των ταξιδιωτών και προσκυνητών, ενσωματώνοντας την ανθρώπινη κινητικότητα στη θρησκευτική εμπειρία του χώρου ([Volioti, K. 2011](#)). Θεωρείται ενδιάμεσος τόπος ανάμεσα στον πολιτισμένο χώρο των Δελφών και την άγρια φύση των κορυφών του Παρνασσού. Η ανάβαση προς τη σπηλιά και η εμπειρία της εισόδου στο εσωτερικό της δημιουργούσε στους επισκέπτες αίσθηση «κινδύνου και μεταστροφής», τονίζοντας τη σημασία της ως χώρου τελετής και λατρείας. Η φυσική μορφολογία του σπηλαίου, με τους μεγάλους θαλάμους και τις διαδρομές

του, καθώς και η θέση του σε μεγάλη υψομετρική διαφορά, ενίσχυαν την αίσθηση του ιερού και τον συμβολισμό της μετάβασης από τον ανθρώπινο κόσμο στην περιοχή της θεότητας (McInerney, J. 1997).

Το Κωρύκειο Άντρο παραμένει σημαντικός αρχαιολογικός και τουριστικός προορισμός. Η αναφορά αυτή τονίζει τη διττή φύση του Κωρυκείου Άντρου: από τη μία πλευρά, είναι ένα σημαντικό γεωλογικό φαινόμενο, με εντυπωσιακή μορφολογία που προσφέρει δυνατότητες για σπηλαιολογική έρευνα, από την άλλη, πρόκειται για χώρο με βαθιά πολιτισμική και θρησκευτική σημασία, ο οποίος συνδέεται με την αρχαία ελληνική λατρεία και την κοινωνική ζωή της περιοχής των Δελφών.

Αγγεία νεολιθικής περιόδου 6500-3200 π.Χ. <https://arxeion-politismou.gr/2017/03/korykion-antron.html>

Ο πρώτος θάλαμος πίσω από τους μεγάλους σταλαγμίτες όπως φαίνεται από ψηλά.

Περιγραφή Σπηλαίου

Το εσωτερικό αποτελείται από πολλαπλούς θαλάμους που στενεύουν προς το τέλος του σπηλαίου. Μετά την είσοδο του σπηλαίου, αναπτύσσεται καταφορικά η πρώτη μεγάλη εντυπωσιακή αίθουσα του σπηλαίου. Η αίθουσα αυτή έχει μήκος περίπου 40 μέτρα το επίπεδο κομμάτι του και άλλα 40 μέτρα το ανηφορικό τμήμα, πλάτος 30 μέτρα και ύψος που δεν ξεπερνάει τα 20 μέτρα. Στο διαδίκτυο επικρατούν υπερβολές για το ύψος της οροφής που το τοποθετούν στα 60 μέτρα, θέλοντας να δείξουν την μεγαλοπροσύνη του. Μάλιστα δεν χρειάζεται φακός αφού το σπήλαιο εκτείνεται σε μια ευθεία από το νότο προς το βορρά και έτσι το φως από την είσοδο φωτίζει όλο τον πρώτο μεγάλο θάλαμο. Η αίθουσα αυτή μάλιστα είναι η πιο βαθιά του σπηλαίου αφού μετά ανηφορίζει το δάπεδο 15 μέτρα ψηλότερα από την είσοδο, σε μήκος 40 μέτρων περίπου μέσω ροομορφών. Οι ροομορφές είναι αποθέσεις ασβεστιτικού υλικού που καλύπτουν το δάπεδο, τα τοιχώματα αλλά και άλλες σπηλαιοαποθέσεις μέσω της ροής του νερού. Εντυπωσιακοί σταλαγμίτες που φτάνουν και τα 10 μέτρα ύψος, ακουμπώντας το ταβάνι, ξεκινάνε στο ανηφορικό κομμάτι του θαλάμου και αμέσως μετά ανταπτύσσεται η ροομορφή η οποία χρειάζεται το μόνιμο σχοινί που έχει τοποθετηθεί εκεί για να βοηθηθεί η διάσχιση του, αφού η ροομορφή γλιστράει έντονα. Οι μεγάλοι σταλαγμίτες αναφέρονται σε εδάφια αρχαίων ως Κωρύκιες Νύμφες.

Στα πρώτα 40 μέτρα του σπηλαίου απουσιάζουν σπηλαιοθέματα στο δάπεδο αλλά και καταπτώσεις, απόρροια ίσως των αρχαιολογικών ανασκαφών που έγιναν στο παρελθόν. Παρόλα αυτά θα περίμενε κανείς μεγάλες καταπτώσεις που δεν θα μπορεί κανείς να μετακινήσει για να δικαιολογηθεί ο τρόπος δημιουργίας αυτού του θαλάμου. Οι αρχαίοι αναφέρουν ότι το νερό ανάβλυζε από το έδαφος σε σημεία του θαλάμου και υπήρχαν ροές από το ταβάνι. Πάνω από το ταβάνι του θαλάμου φαίνεται ότι το υπέδαφος μέχρι την επιφάνεια αναπτύσσει ένα πάχος 30 μέτρων περίπου. Η φυσιολογική εξέλιξη του θαλάμου αυτού είναι να συνεχίζει να αναπτύσσεται σε όγκο λόγω καταπτώσεων μέχρι να πέσει η οροφή του, ένα σενάριο που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο γεωλογικό χρόνο του μέλλοντος.

Άποψη του επίπεδου τμήματος του πρώτου θαλάμου που φωτίζεται μέχρι τους μεγάλους σταλαγμίτες στο βάθος όπου και ξεκινάει το ανηφορικό κομμάτι.

Βορράς
North

Κωρύκειο Άντρο Παρνασσός Corycian Cave Parnassos

κάτοψη
plan

ΥΠΟΜΝΗΜΑ / LEGEND

	είσοδος entrance
	τοιχώμα wall
	σχοινί rope
	σταλαγμίτες stalagmites
	ροομορφή flowstone
	ύψος οροφής σε μέτρα height of room in meters
	κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο slope descending towards the concave side
	καταπτώσεις breakdowns

είσοδος
entrance

τοιχώμα
wall

σχοινί
rope

σταλαγμίτες
stalagmites

ροομορφή
flowstone

ύψος οροφής σε μέτρα
height of room in meters

κλίση με κατωφέρεια προς κοίλο
slope descending towards the concave side

καταπτώσεις
breakdowns

18

Εξερεύνηση & Χαρτογράφηση *Exploration & Survey*: 26/10/2025
Σωτηριάδης Γ., Καρανάσιου Αθ., Προφήτης Π., Βλαχοκυριάκου Ο.
Sotiriadis G., Karanasiou A., Profitis P., Vlachokyriakou O.

Αποτύπωση: Σωτηριάδης Γ., *Design*: Sotiriadis G.

0m 20m
κλίμακα / scale

Νότος
South

Βάθος *Depth* : 5m

Υψομετρική διαφορά *Height difference*: 25m

Μήκος διαδρομών *Total length* : 205m

Αριστερά η είσοδος του σπηλαίου, δεξιά οι μεγάλοι σταλαγμίτες στην αρχή της ανηφόρας του μεγάλου θαλάμου.

Μετά την ανηφόρα της ροομορφής και από ένα μικρό επίπεδο τμήμα, συνεχίζει το σπήλαιο κατηφορικά, 6 μέτρα, στο δεύτερο θάλαμο του, μήκους 20 μέτρων και πλάτους που δεν ξεπερνάει τα 10 μέτρα. Η κατάβαση γίνεται πάλι μέσω μιας γλιστερής ροομορφής αλλά εδώ δεν απαιτείται η υποστήριξη μόνιμου σχοινού. Παρόλη την κατάβαση, το δάπεδο αυτού του θαλάμου είναι ψηλότερα από την είσοδο κατά 9 μέτρα. Το δάπεδο χαρακτηρίζεται από καταπτώσεις που σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν απομακρυνθεί.

Ο δεύτερος αυτός θάλαμος οδηγεί σε έναν τρίτο θάλαμο ανηφορικό που φτάνει 13 μέτρα ψηλότερα από το δάπεδο του θαλάμου και 25 μέτρα από την είσοδο. Για την ανάβαση υπάρχουν σχοινιά μόνιμα τοποθετημένα αφού πάλι το ασβεστικό υλικό των τοιχωμάτων είναι ιδιαίτερα γλιστερό και διαφορετικά δεν είναι εφικτή η προσέγγιση. Η ανάβαση αυτή οδηγεί σε ένα μικρότερο θάλαμο (τρίτος) που έχει υποβαθμιστεί λόγω των επιγραφών στα τοιχώματά του.

Αριστερά το ψηλότερο σημείο του σπηλαίου (3ος θάλαμος) στο τέλος του, 25 μέτρα υψομετρική διαφορά από την είσοδο. Δεξιά η προσέγγιση του γίνεται με προσοχή χρησιμοποιώντας τα μόνιμα σχοινιά που έχουν τοποθετηθεί.

Στην επόμενη σελίδα διακρίνεται ο μεγάλος θάλαμος από το ψηλότερο σημείο του. Φαίνονται οι μεγάλοι σταλαγμίτες, και το μόνιμο σχοινί προσέγγιση, καθώς και το επίπεδο κομμάτι του μέχρι την είσοδο.

Βανδαλισμοί με επιγραφές στα τοιχώματα και σπηλαιοθέματα του σπηλαίου στο τρίτο και ψηλότερο θάλαμο.

Η οροφή του τρίτου θαλάμου με χαρακτηριστικές μορφές διάλυσης του νερού.

Ο δεύτερος θάλαμος οδηγεί στο τέταρτο και τελευταίο θάλαμο του σπηλαίου που εμφανίζει διαφορετικά επίπεδα που επικοινωνούν μεταξύ τους με κατακόρυφα στόμια. Από τη μία πλευρά η προσέγγιση γίνεται μέσω ενός στενού και χαμηλού αγωγού και από την άλλη πλευρά μέσω μιας άλλης ανάβασης με μόνιμο σχοινί ύψους 4 μέτρων. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις ενώνονται μεταξύ τους με μια άλλη κατακόρυφη διαδρομή, μέσω ενός τελευταίου μόνιμου σχοινιού.

Συνθήκες Σπηλαιογένεσης

Ο Παρνασσός άρχισε να σχηματίζεται πριν από περίπου 230 εκατομμύρια χρόνια, όταν η περιοχή βρισκόταν κάτω από τη θάλασσα της Τηθύος. Κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού αιώνα, άρχισε η απόθεση θαλάσσιων ιζημάτων ανθρακικής σύστασης, κυρίως ασβεστολίθων, σε ένα περιβάλλον ρηχής θάλασσας. Τα ιζήματα αυτά αποτελούν σήμερα το κύριο πέτρωμα του Παρνασσού.

Κατά την Αλπική ορογένεση (περίπου 50–20 εκατ. χρόνια πριν, Ηώκαινο–Μειόκαινο), η συνεχής σύγκλιση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής πλάκας προκάλεσε έντονες συμπιεστικές τεκτονικές κινήσεις. Η περιοχή ανυψώθηκε και πτυχώθηκε, ενώ ταυτόχρονα σταμάτησε η ανθρακική ιζηματογένεση. Στη θέση της θαλάσσιας λεκάνης άρχισαν να αποτίθενται τα κλαστικά ιζήματα του φλύσχη, δηλαδή εναλλαγές ψαμμιτών, αργίλων και μαργών. Ο φλύσχη σηματοδοτεί την τελική φάση πλήρωσης της λεκάνης πριν από την ανύψωση του βουνού.

Η τεκτονική παραμόρφωση που ακολούθησε δημιούργησε ρήγματα κυρίως Δ–Α διεύθυνσης, όπως το ρήγμα της Αράχοβας. Οι δομές αυτές συνδέονται με το εκτατικό πεδίο του Κορινθιακού κόλπου. Κατά μήκος τους αναπτύχθηκαν δευτερεύουσες εφελκυστικές ρωγμές Ν–Β διεύθυνσης, οι οποίες λειτουργούν ως διακλάσεις και ζώνες ασυνέχειας στα ανθρακικά πετρώματα.

Το άνοιγμα του Κωρύκειου Άντρου ευθυγραμμίζεται με μία από αυτές τις Ν–Β ρωγμές και φαίνεται να αποτελεί δευτερεύουσα εφελκυστική δομή συνδεδεμένη με το κύριο ρήγμα της Αράχοβας. Η συμβολή των δύο διευθύνσεων (Δ–Α και Ν–Β) διευκόλυνε την καρστικοποίηση των ασβεστολίθων και οδήγησε στη δημιουργία του μεγάλου θαλάμου του σπηλαίου.

Κατά το Πλειστόκαινο (περίπου 2,6 εκατ. χρόνια πριν), οι υψηλότερες κορυφές του Παρνασσού (άνω των 1.800 μ.) καλύφθηκαν μερικώς από παγετώνες. Το λιώσιμο των πάγων κατά το Ολόκαινο, περίπου 12.000 χρόνια πριν, δημιούργησε ισχυρές επιφανειακές και υπόγειες ροές που συνέβαλλαν στην διερεύνηση του Κωρύκειου Άντρου. Μάλιστα φαίνεται ότι λειτουργούσε σαν αποστραγγιστικός αγωγός όπως υποδηλώνει η μορφολογική του ανάπτυξη και η κατανομή των υψομέτρων των θαλάμων του. Αναπτύσσεται σε μια ευθεία γραμμή και η κίνηση του νερού ήταν από το μέσα προς τα έξω, δηλαδή η είσοδος του σπηλαίου αποτελούσε την έξοδο του νερού.

Χρήζει περαιτέρω έρευνας και μελέτης για να απαντηθούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια γεωλογικά ερωτήματα και να διευκρινιστούν υποθέσεις.

ΥΠΟΚΟΣΜΟΣ
Σπηλαιολογία Αθηνών